
A FORMAÇÃO DOCENTE NA REDE ESTADUAL DE SANTA CATARINA: IMPACTOS E DESAFIOS DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

Teacher Training in the State Education System of Santa Catarina: Impacts and Challenges of Updating and Specialization Courses

Sandra Adriana de Jesus Tobias¹

Katia Regina Cardoso da Silva²

RESUMO

Este artigo analisa os impactos e desafios dos cursos de atualização e especialização na formação continuada de professores da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Parte-se do entendimento de que tais formações são fundamentais para a valorização profissional e qualificação da prática pedagógica, especialmente diante das mudanças curriculares, exigências legais e contextos escolares diversos. A pesquisa adotou abordagem qualitativa, com análise documental de legislações, diretrizes e relatórios oficiais, articulando os dados a um referencial teórico crítico sobre formação docente, currículo e políticas educacionais. Os resultados indicam que, embora o Plano Estadual de Educação (2015–2024) preveja metas ambiciosas para a formação docente, ainda há lacunas na efetivação dessas políticas, principalmente no que se refere à institucionalização das formações e ao seu alinhamento com as necessidades concretas das escolas. Por outro lado, experiências conduzidas por instituições públicas de ensino superior demonstram potencial emancipatório quando promovem a integração entre teoria, prática e contexto. Conclui-se que os cursos de atualização e especialização têm potencial para fortalecer a identidade e a prática docente, desde que estejam ancorados em concepções democráticas, críticas e integradas à realidade educacional.

Palavras-chave: Formação Continuada; Docência; Currículo; Políticas Educacionais; Valorização Docente.

ABSTRACT

This article analyzes the impacts and challenges of refresher and specialization courses in the continuing education of teachers in the public school system of Santa Catarina, Brazil. It is based on the understanding that such training is essential for professional development and the improvement of pedagogical practices, especially in the face of curricular changes, legal requirements, and diverse school contexts. The research followed a qualitative approach, through document analysis of legislation, guidelines, and official reports, connecting the data to a critical theoretical framework on teacher education, curriculum, and educational policies. The results indicate that, although the State Education Plan (2015–2024) establishes ambitious goals for teacher training, there are still gaps in the implementation of these policies, especially regarding the institutionalization of training initiatives and their alignment with the actual needs of schools. On the other hand, training programs conducted by public universities show emancipatory potential when they promote the integration of theory, practice, and context. It is concluded that refresher and specialization courses can strengthen teachers' identity and practice, provided they are grounded in democratic, critical, and context-aware conceptions.

Key-words: Continuing Education; Teaching; Curriculum; Educational Policies; Teacher Appreciation.

¹ Mestranda, UNISAL, sandra.adri.tobias@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7314718587850923>, <https://orcid.org/0009-0005-5561-6229>

² Doutora, UNISAL, katiacardoso_silva@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3974071960274999>, <https://orcid.org/0009-0008-1369-161X>

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A formação continuada de professores tem se constituído como um dos pilares centrais das políticas educacionais voltadas à melhoria da qualidade do ensino público no Brasil. No contexto da rede estadual de ensino de Santa Catarina, os cursos de atualização e especialização ofertados aos docentes configuram-se como estratégias relevantes para o fortalecimento da prática pedagógica e para a valorização profissional, diante de uma realidade marcada por transformações curriculares, demandas sociais complexas e desafios estruturais.

Experiências como as desenvolvidas pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Faed/Udesc) evidenciam que a articulação entre ensino, pesquisa e extensão contribui significativamente para uma formação mais crítica e contextualizada. Nessa perspectiva, a universidade deixa de ser um espaço isolado de produção de conhecimento e se torna parceira ativa das escolas públicas na construção de processos formativos que integram os saberes docentes, a realidade educacional local e os desafios cotidianos enfrentados pelos professores em sala de aula (Martins et al., 2016). Como destacam Fiorentini e Souza e Melo (1998), a superação da dicotomia entre teoria e prática depende de projetos pedagógicos que valorizem os saberes construídos na experiência e promovam a inserção dos docentes em contextos concretos de ensino.

A relevância dos cursos de atualização e especialização também se manifesta na sua capacidade de promover uma compreensão ampliada da docência como prática social e política. Nesse sentido, os fundamentos da formação continuada não devem se restringir à prescrição técnica de conteúdos, mas devem abarcar dimensões éticas, culturais e subjetivas da atuação docente. Conforme propõe Imbernón (2001), o professor deve ser reconhecido como sujeito histórico que produz saberes e constrói significados a partir das relações estabelecidas com seus pares, alunos e comunidades. Essa abordagem é corroborada por Baruffi (2023), cuja pesquisa revela a importância da educação estética como eixo humanizador da formação docente, especialmente em contextos de desgaste emocional e despersonalização do trabalho pedagógico.

O fortalecimento dos cursos de especialização e atualização também perpassa a centralidade do currículo na formação dos professores. Estudos como o de Kronbauer, Santos e Bordignon (2021) apontam que iniciativas formativas construídas em diálogo com os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os documentos orientadores estaduais contribuem para práticas pedagógicas mais contextualizadas, críticas e democráticas. A formação continuada, nesse sentido, deve permitir que os professores se reconheçam como agentes

de transformação, capazes de intervir ativamente na construção de propostas pedagógicas sintonizadas com as realidades locais e com os princípios da educação pública de qualidade.

Todavia, os cursos de formação continuada em Santa Catarina enfrentam desafios significativos quanto à sua concepção pedagógica e à efetivação de políticas públicas consistentes. O Plano Estadual de Educação (PEE/SC, 2015-2024) estabelece metas ambiciosas, como a formação de 75% dos docentes em nível de pós-graduação e a garantia de formação continuada a todos os profissionais da educação básica. No entanto, ainda há lacunas importantes na universalização dessas metas e na vinculação das ofertas formativas a instituições públicas de ensino superior. Como alertam Dourado e Siqueira (2022), a homologação de diretrizes como a BNC-Formação Continuada reforça uma visão tecnicista e funcionalista da formação docente, que desconsidera os aspectos históricos, sociais e humanizadores da profissão.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar os impactos e desafios dos cursos de atualização e especialização na formação continuada de professores da rede estadual de Santa Catarina. A pesquisa busca compreender de que modo tais cursos contribuem (ou não) para o fortalecimento da identidade docente, para a melhoria da prática pedagógica e para a valorização da profissão, à luz das políticas públicas educacionais e das experiências formativas relatadas em diferentes regiões do estado. Ao discutir criticamente as concepções pedagógicas que orientam essas formações, pretende-se evidenciar caminhos para o aprimoramento das políticas de formação continuada, com base em princípios democráticos, humanizadores e socialmente referenciados.

1.1 Concepções de Formação Continuada

A formação continuada de professores é compreendida, atualmente, como um processo permanente e contextualizado que vai além da simples atualização de conteúdos. Conforme Imbernón (2001, p. 17), “formar-se é transformar-se com os outros”, o que implica reconhecer o professor como sujeito histórico e social, produtor de saberes e protagonista de sua trajetória profissional. Essa concepção rompe com modelos tecnicistas e operacionais, nos quais o docente é visto como mero executor de prescrições curriculares.

Martins *et al.* (2016) destacam que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental para a construção de práticas formativas críticas e reflexivas. Na experiência da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Faed/Udesc), essa articulação

favorece o diálogo entre universidade e escola, possibilitando que os docentes ressignifiquem sua prática a partir de uma formação situada em seus contextos reais de atuação.

A formação continuada, quando orientada por princípios humanizadores, deve abarcar também as dimensões subjetivas, afetivas e estéticas do trabalho docente. Baruffi (2023), ao investigar percursos formativos em três municípios do Médio Vale do Itajaí, evidencia que a ausência da escuta e da valorização das emoções docentes compromete o sentido da prática pedagógica e aprofunda processos de silenciamento e desmotivação. Para a autora, é necessário compreender a formação como espaço de reconstrução subjetiva, “onde o professor possa voar com suas próprias asas”.

1.2 Currículo e Formação Docente: Contribuições para a Prática Reflexiva

O currículo escolar é mais do que um conjunto de conteúdos prescritos a serem ensinados; ele representa, conforme argumentam Moreira e Candau (2007), uma construção social, histórica e política, que se manifesta nos processos de ensino-aprendizagem como espaço de disputa de significados, identidades e valores. Nesse sentido, compreendê-lo apenas como uma sequência de conteúdos desarticulados da realidade escolar significa restringir sua potência formativa. A formação continuada, ao incidir diretamente sobre a compreensão que os professores têm do currículo, torna-se peça-chave na construção de práticas pedagógicas mais críticas, conscientes e comprometidas com a transformação da escola pública.

No contexto da rede estadual de ensino de Santa Catarina, iniciativas de cursos de especialização voltados à organização curricular têm demonstrado que a formação continuada pode desempenhar um papel importante na ressignificação do currículo escolar. A experiência relatada por Kronbauer, Santos e Bordignon (2021) acerca do curso em Fundamentos e Organização Curricular, promovido pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, é emblemática nesse sentido. Segundo as autoras, esse processo formativo não apenas proporcionou aos docentes um contato aprofundado com os referenciais teóricos que sustentam a construção curricular, como também fomentou o diálogo coletivo nas escolas, favorecendo a elaboração de Projetos Político-Pedagógicos (PPP) mais contextualizados e participativos.

Tais experiências evidenciam que, quando a formação continuada é planejada de forma a dialogar com a realidade das escolas e com as necessidades dos professores, ela pode contribuir para

que o currículo seja vivenciado como um projeto ético-político coletivo. Trata-se de deslocar a centralidade dos documentos normativos e devolver protagonismo aos sujeitos da prática. Como destaca Freire (1996, p. 84), “ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. A prática curricular, portanto, não deve ser vista como mero cumprimento de metas, mas como um processo permanente de problematização do conhecimento, das relações e das finalidades da escola.

Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Proposta Curricular de Santa Catarina podem e devem ser instrumentos importantes na mediação da prática pedagógica, desde que não sejam tratados como pacotes prontos, mas como referências abertas à interpretação crítica e à recontextualização. Conforme aponta o MEC (2018), a BNCC deve garantir direitos de aprendizagem com equidade, mas sua efetiva apropriação depende da mediação consciente dos professores, especialmente daqueles que atuam em regiões marcadas por desigualdades educacionais, culturais e econômicas.

O trabalho com o currículo exige, portanto, uma formação docente que vá além do domínio técnico dos conteúdos, incorporando competências analíticas e políticas. Nesse sentido, a formação continuada deve estimular a leitura crítica dos documentos normativos, promover o estudo de teorias curriculares contemporâneas e fomentar a construção coletiva de práticas pedagógicas que considerem a diversidade de contextos escolares. Como afirmam Kronbauer, Santos e Bordignon (2021, p. 294), “a formação continuada precisa ser um espaço de análise das condições concretas de trabalho, dos desafios da escola pública e das possibilidades de reinvenção da prática educativa”.

É importante destacar que a centralidade do currículo na formação docente também implica revisitar os marcos legais da educação brasileira. A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais e o próprio Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (2015–2024) orientam uma concepção de educação que visa à formação integral dos sujeitos, à garantia de direitos e à promoção da equidade. Tais princípios não podem ser dissociados da prática curricular, e sua efetivação demanda uma formação docente crítica, articulada e comprometida com a escola pública como espaço de produção de sentidos, de cidadania e de emancipação.

1.3 Desafios Políticos e Pedagógicos da Formação Continuada em Santa Catarina

Apesar dos avanços pontuais promovidos por algumas iniciativas institucionais, a formação continuada de professores na rede estadual de Santa Catarina enfrenta desafios estruturais de natureza política, pedagógica e institucional. Tais desafios decorrem, em grande medida, da ausência de uma política pública consolidada, capaz de articular os diferentes atores envolvidos na formação docente – universidades, escolas, sistemas de ensino e os próprios professores – em torno de uma proposta formativa de longo prazo, democrática e emancipada de lógicas tecnicistas e mercadológicas.

O Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC), instituído pela Lei nº 16.794/2015, estabelece diretrizes que sinalizam a importância da formação continuada. Entre suas metas, destaca-se a pretensão de garantir que, até o final da vigência do plano (2024), 75% dos professores estejam formados em nível de pós-graduação e que 100% dos docentes da educação básica tenham acesso a programas formativos de qualidade (Santa Catarina, 2015). No entanto, dados do Censo Escolar de 2021 indicam que o cumprimento dessas metas está distante da realidade: apenas 64% dos docentes do ensino médio atuam com formação adequada à área (INEP, 2021), revelando um descompasso entre os objetivos estabelecidos e as condições efetivas para sua concretização.

Além do desafio quantitativo, há um obstáculo mais profundo relacionado à concepção pedagógica que sustenta os cursos de atualização e especialização. Muitos desses cursos, em especial aqueles promovidos sem vínculo com instituições públicas de ensino superior, operam sob uma lógica neotecnicista, na qual o conhecimento é fragmentado, descontextualizado e orientado exclusivamente à adaptação de práticas docentes às exigências curriculares e avaliativas (Freitas, 2018). Esse modelo formativo reduz o professor a um executor de prescrições e ignora os saberes produzidos na experiência, os aspectos subjetivos do trabalho pedagógico e os contextos socioculturais em que a docência ocorre.

A homologação da Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada), em 2020, acentuou essa tendência ao propor uma matriz de competências alinhada à implementação da BNCC. Para Dourado e Siqueira (2022), tal orientação enfraquece o caráter reflexivo e crítico da formação docente, ao promover uma racionalidade funcionalista que privilegia o cumprimento de metas e resultados mensuráveis. Os autores afirmam que “a BNC-Formação desconsidera a complexidade do trabalho docente e seus fundamentos históricos, epistemológicos, políticos e éticos” (Dourado; Siqueira, 2022, p. 66), o que compromete a construção de um projeto formativo comprometido com a democracia e a justiça social.

Outro aspecto crítico refere-se à falta de clareza sobre o papel do Estado no financiamento e na coordenação da formação continuada. A pouca institucionalização das políticas formativas em Santa Catarina, aliada à crescente presença de cursos ofertados por instituições privadas com interesses mercadológicos, resulta em uma oferta desigual e, muitas vezes, desarticulada das necessidades reais das escolas e dos professores. Como indicam Fávero, Consaltér e Tonieto (2020), a lógica de mercado tem se infiltrado nas políticas educacionais, favorecendo propostas formativas voltadas mais à certificação do que à transformação pedagógica. Essa realidade fragiliza o compromisso público com a valorização do magistério e com a construção de uma escola democrática.

Diante desse cenário, é necessário afirmar que a superação dos desafios da formação continuada em Santa Catarina exige não apenas investimento financeiro e ampliação das ofertas, mas uma reconfiguração política da própria concepção de formação. A valorização do professor como sujeito ativo, crítico e transformador implica o reconhecimento dos saberes construídos na prática, o estímulo à pesquisa-ação, o fortalecimento da autonomia docente e a criação de espaços de escuta e diálogo permanentes entre os diferentes agentes da educação.

Como aponta Nussbaum (2015), uma educação voltada à democracia precisa formar cidadãos capazes de pensar criticamente, dialogar com respeito às diferenças e agir com empatia. Isso vale, sobretudo, para a formação dos educadores, que devem ser preparados não apenas para transmitir conhecimentos, mas para fomentar a participação, a justiça e a reflexão ética em suas práticas. Portanto, os desafios da formação continuada em Santa Catarina não são meramente operacionais ou administrativos: são desafios políticos e epistemológicos, que dizem respeito ao projeto de sociedade e de educação que se pretende construir.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Texto sobre a metodologia utilizada. Este estudo qualitativo, de natureza exploratória e descritiva, teve como objetivo analisar os impactos e desafios dos cursos de atualização e especialização na formação continuada de professores da rede estadual de ensino de Santa Catarina. A investigação foi conduzida por meio de análise documental, envolvendo legislações, diretrizes e planos educacionais relacionados à formação docente, como o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Base Nacional Comum para a Formação Continuada (BNC-Formação) e documentos institucionais de cursos ofertados por

universidades públicas e privadas no estado. A análise seguiu uma abordagem crítica, permitindo a identificação de convergências e contradições entre as propostas normativas e os fundamentos pedagógicos que sustentam a formação dos docentes. Os dados foram organizados e interpretados à luz dos referenciais teóricos da área, priorizando aspectos relacionados à concepção de currículo, valorização docente, articulação entre teoria e prática e diretrizes políticas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise documental revelou que a formação continuada de professores da rede estadual de ensino de Santa Catarina está inserida em um cenário complexo, marcado por avanços institucionais pontuais e desafios estruturais persistentes. O Plano Estadual de Educação (PEE/SC 2015–2024) estabelece metas ambiciosas para a qualificação docente, como a formação em nível de pós-graduação para 75% dos professores e o acesso garantido a cursos de atualização para todos os profissionais da educação básica. No entanto, os dados do Censo Escolar de 2021 demonstram que essas metas ainda não foram plenamente alcançadas, com apenas 64% dos docentes do ensino médio atuando em áreas compatíveis com sua formação (INEP, 2021).

Esse descompasso entre o planejado e o executado evidencia a fragilidade da política de formação continuada enquanto estratégia de valorização docente. Embora os documentos apontem para a importância da formação como instrumento de qualificação profissional, observa-se uma distância significativa entre as diretrizes normativas e as condições reais de implementação. Tal lacuna compromete a efetividade das ações formativas, além de limitar o impacto dos cursos sobre a prática pedagógica.

Outro resultado relevante diz respeito à concepção pedagógica que sustenta os programas de formação. Documentos como a Base Nacional Comum para a Formação Continuada (BNC-Formação) reforçam uma lógica voltada ao desenvolvimento de competências técnicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que, embora importante, tende a privilegiar uma racionalidade funcionalista e instrumental (Dourado; Siqueira, 2022). Essa abordagem, ao desconsiderar os aspectos históricos, políticos e subjetivos da docência, reduz a formação a um processo de treinamento, esvaziando sua dimensão crítica e emancipatória.

Em contrapartida, experiências formativas articuladas com instituições públicas de ensino superior, como as promovidas pela FAED/UEDESC e pela UNOCHAPECÓ, evidenciam outra perspectiva de formação. Nessas iniciativas, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

aparece como elemento estruturante, promovendo a aproximação entre universidade e escola, bem como a valorização dos saberes construídos na prática docente (Martins *et al.*, 2016; Kronbauer; Santos; Bordignon, 2021). Tais práticas demonstram que, quando ancorados em princípios dialógicos e na realidade educacional dos sujeitos, os cursos de atualização e especialização podem fomentar a reflexão crítica e o protagonismo docente.

Além disso, os documentos analisados indicam a ausência de uma política estadual sistemática de avaliação e monitoramento dos cursos ofertados. A falta de instrumentos que permitam mensurar o impacto real das formações sobre o cotidiano escolar dificulta a formulação de ações corretivas e a qualificação contínua das propostas. Como resultado, muitos cursos permanecem desconectados das demandas concretas das escolas, sem promover mudanças significativas nas práticas pedagógicas.

Outro aspecto emergente na análise refere-se à pouca atenção dada à dimensão estética, afetiva e subjetiva da formação docente. Estudos como o de Baruffi (2023) indicam que a despersonalização e o silenciamento emocional dos professores são fatores que fragilizam a construção da identidade profissional. No entanto, essa dimensão raramente aparece nos documentos normativos, evidenciando um viés tecnocrático que negligencia a integralidade do ser docente. Assim, a formação continuada acaba por reproduzir modelos de racionalidade instrumental que ignoram os aspectos humanos e relacionais do trabalho educativo.

Portanto, os resultados indicam que os cursos de atualização e especialização, embora previstos em políticas públicas e presentes na oferta formativa da rede estadual, enfrentam entraves significativos em sua concepção, implementação e avaliação. A ausência de diretrizes claras quanto à gratuidade, institucionalização e articulação com instituições públicas contribui para a fragmentação da política formativa e para a sua dependência de iniciativas isoladas ou de caráter emergencial. A superação desses desafios requer uma mudança de paradigma, que reconheça a formação continuada como um processo permanente, coletivo e contextualizado, orientado pela valorização do professor como sujeito histórico, crítico e transformador.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação continuada por meio de cursos de atualização e especialização representa uma das principais estratégias para o fortalecimento da docência na rede estadual de Santa Catarina. Este estudo buscou compreender em que medida essas formações têm contribuído para a qualificação do

trabalho docente, a valorização profissional e a articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas nas escolas catarinenses.

A análise documental revelou que, embora os cursos estejam presentes nas diretrizes e metas do Plano Estadual de Educação, sua efetividade é limitada por fatores como a ausência de políticas sistematizadas, a predominância de abordagens tecnicistas e a falta de articulação com as necessidades reais das escolas e dos professores. Essa fragilidade compromete a capacidade das formações de impactarem positivamente a prática docente.

Por outro lado, experiências vinculadas a instituições públicas de ensino superior demonstram que, quando bem estruturados, esses cursos podem promover o diálogo entre teoria e prática, fortalecer a autonomia profissional e contribuir para a ressignificação do currículo escolar. Tais experiências reforçam a importância de uma formação ancorada em princípios críticos, democráticos e humanizadores.

Dessa forma, conclui-se que os cursos de atualização e especialização têm potencial formativo relevante, mas esse potencial só se concretiza quando há investimento público contínuo, diretrizes pedagógicas consistentes, articulação com a realidade escolar e valorização do professor como sujeito ativo do processo educativo. A superação dos desafios identificados depende do compromisso político com uma educação pública de qualidade e da escuta qualificada dos educadores em seu cotidiano profissional.

REFERÊNCIAS

Baruffi, M. M. **Formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental:** referentes de contribuição à educação estética a partir dos percursos formativos de três municípios do Médio Vale do Itajaí, SC. 2023. 243 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2023.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: Ministério da Educação, 2018.

Brasil. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica.** Brasília: Ministério da Educação, 2013.

Brasil. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

Dourado, L. F.; Siqueira, R. “Diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores: retrocessos e resistência propositiva.” **Textura**, Belo Horizonte, v. 24, n. 59, p. 55-77, jul./set. 2022.

DOI: 10.29327/227811.24.59-3. Disponível em: <https://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/view/7273>. Acessado em: Out. 2025.

Duarte Júnior, J. F. **Estética e educação**: diálogos possíveis. Campinas: Papirus, 2000.

Fávero, A. A.; Consaltér, E.; Tonieto, C. A lógica do mercado e suas implicações nas políticas e processos de avaliação da Educação Superior. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 36, e74384, dez. 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/74384>. Acessado em: out. 2025.

Fiorentini, D.; Souza E Melo, G. F. Saberes docentes: um desafio para acadêmicos e práticos. In: Geraldi, C. (Org.). **Cartografias do trabalho docente**: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado das Letras, 1998. p. 307–335.

Freire, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Freitas, H. C. L. de. 30 anos da Constituição: avanços e retrocessos na formação de professores. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 12, n. 24, p. 511–527, nov./dez. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.22420/rde.v12i24.912>. Disponível em: <http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/912/pdf>. Acessado em: out. 2025.

Imbernón, F. **Formação docente e profissional**: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2001.

INEP – **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira**. Resumo técnico: Censo Escolar da Educação Básica 2021. Brasília: INEP, 2021.

Kronbauer, N. B.; Santos, C. B. dos; Bordignon, L. H. C. Organização e fundamentos do currículo na formação continuada de professores: olhando o caminho percorrido e traçando novas rotas. **Communitas**, Rio Branco, v. 5, n. 11, p. 285–297, set. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/COMMUNITAS/article/view/4737>. Acessado em: Out. 2025

Martins, R. E. M. W.; Dias, J.; Martins Filho, L. J. O contexto do ensino, pesquisa e extensão na formação docente na Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. **Revista de Educação (PUC-Campinas)**, Campinas, v. 21, n. 2, p. 243–254, maio/ago. 2016. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/reeducacao/article/view/2893>. Acessado em: Out. 2025.

Moreira, A. F. B.; Candau, V. M. **Indagações sobre currículo**: currículo, conhecimento e cultura. Brasília: MEC/SEB, 2007.

Nussbaum, M. C. **Sem fins lucrativos**: por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

Santa Catarina. **Lei n. 16.794, de 14 de dezembro de 2015**. Institui o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Diário Oficial do Estado, Florianópolis, 2015.

Vigotski, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 2003.